

O Ciberespaço e à Ubiquidade da Comunicação em Tempos Pandêmicos: escuta aos estudantes por meio de entrevista episódica

Maria Jeane Souza de Jesus Silva
Departamento Educação
Universidade Estado da Bahia
e-mail: jeanymped@gmail.com

Lavine Lima Silva Cunha
Departamento Educação
Universidade Estado da Bahia
e-mail: lavinediilima@gmail.com

Úrsula Cunha Anecleto
Departamento Educação
Universidade Estadual de Feira de Santana
e-mail: ucanecleto@uefs.br

Obdália Santana Ferraz Silva
Departamento Educação
Universidade Estado da Bahia
e-mail: bedaferraz@hotmail.com

Resumo

Sejam entremeados por *wifi* ou desktops plugados, adolescentes e jovens estão cada vez mais imersos no ciberespaço, devido às TDIC se apresentarem cada dia mais ubíquas. Este estudo se propõe a compreender como estudantes de uma escola pública no interior da Bahia se sentem ao terem suas vidas mais efetivamente nesse espaço, tanto para as atividades escolares, quanto para relações sociais, afetivas, políticas etc., neste contexto de pandemia. Trata-se de uma abordagem de caráter exploratório, com orientação teórico-metodológica que segue os Novos estudos de Letramentos. A construção das narrativas se deu por meio de entrevista episódica e a mineração das informações pela interface Voyant Tools. A partir da interação, foi possível observar que algumas intermitências têm provocado outros *devires* sociocomunicativos, ao mesmo tempo em que as reverberações apresentadas, empreendem que os participantes da pesquisa estão em distanciamento físico, mas não social, visto que a sociabilidade, também, acontece por meio da esfera virtual.

Palavras-chave: Ciberespaço. Comunicação ubíqua. Pandemia COVID-19. Entrevista episódica.

Abstract

Cyberspace and the ubiquity of communication in pandemic times: listening to students through episodic interview

Whether intertwined through wifi or plugged desktops, teenagers and young people are increasingly immersed in the cyberspace, due to the presence TDIC becoming ubiquitous. This study aims to comprehend how students from a public school in Bahia's countryside feel about having their lives more effectively in this space, as to relate socially, affectively, politically and so on in this pandemic context. It is an exploratory approach, with theoretical and methodological orientations that follow the New Studies of Literacies. The construction of the narratives happened through episodic interviews and the mining of the information over the Voyant Tools interface. From this interaction, it was possible to observe that some intermittences have provoked other sociocommunicatives becomings at the same time that some reverberations undertake that the participants of the research are in physical, but not social distancing, since sociability, too, happens over the virtual sphere.

Keywords: Cyberspace. Ubiquitous communication. COVID-19 Pandemic. Episodic Interview.

Para início de conversa

A ideia precípua deste artigo está pautada nas experiências e nas vicissitudes que emergem na Cultura Digital. Como a própria categoria nos diz, o conceito se trata da cultura nascida pela era digital, originária do ciberespaço e da linguagem da internet. Essa imersão por meio da incorporação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) oferece meios para que as relações sociais e o acesso a informações aconteçam, mesmo que ainda de forma desigual entre muitas pessoas. Concernente a isso, a internet nos permite conhecer, construir saberes por meio de interações entre as pessoas, pois “a história, a economia, a política, a percepção, a memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje mediadas pelas tecnologias digitais”. (SANTAELLA, 2013, p. 33).

O objetivo deste artigo é buscar compreender como estudantes, atores-chave da pesquisa/intervenção¹ realizada em 2019, no Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade (PPED), se sentem ao utilizarem essa forma de sociabilidade, em que a internet tem propiciado por meio de *smartphones*, tablets, notebooks, smart tvs etc. um novo convívio no ciberespaço, tanto nas relações pessoais e educativas, quanto para outras questões sociais, afetivas e políticas. E, outrossim, se nesta crise sanitária mundial, provocada devido à pandemia da COVID-19, vivemos o momento em que as TDIC são fundamentais para nos aproximar uns dos outros.

A partir das considerações elencadas, trazemos para esse recorte momentos revelados por uma entrevista episódica realizada com estudantes de uma escola pública no interior da Bahia, no mês de março de 2021, durante as aulas remotas. Para início de conversa com os participantes, foi lançada uma pergunta gerativa com o desígnio de estimular algumas narrativas para conhecer melhor as vivências dos estudantes e seus deslocamentos no ciberespaço e tecer algumas considerações circunstanciais que pudessem contribuir para ampliar as concepções investigativas em relação à questão que nos move.

A inquietação suscitou a seguinte pergunta: como os estudantes se sentem ao terem suas vidas mais efetivamente no ciberespaço, tanto para as atividades escolares, quanto para se relacionarem em outras esferas sociais, afetivamente, politicamente etc., neste período de pandemia? Objetiva, dessa forma, conhecer a narrativa de episódios e as tessituras do cotidiano de estudantes dos Anos Finais Ensino Fundamental, que foram colaboradores da pesquisa/intervenção no PPED (número do CAAE: 3.691.915).

A metodologia está pautada nas orientações que seguem os novos estudos de letramento, de Lankshear e Knobel (2012), intitulada “*Let’s see and Try on*”.

¹ (INFORMAÇÃO SUPRIMIDA PARA FINS DE AVALIAÇÃO)

Enquanto dispositivo, utilizamos a plataforma *Voyant Tools*² para análise categórica de informações, que possibilitou a gestão e o registro do progresso do trabalho por meio de ferramentas que geram interfaces gráficas e imagéticas. No que tange à entrevista com os estudantes, esta se deu pelo aplicativo de mensagem *WhatsApp* e pela Plataforma *Google Meet*.

O arco narrativo ocorreu *a priori* a partir da utilização do dispositivo entrevista episódica (FLICK, 2009), que procura orientar a atenção dos participantes para episódios por eles mesmos salientados. Partem de “formas episódico-situacionais do conhecimento experimental” (FLICK, 2009, p. 172). Nesse contexto, a Tertúlia dialógica digital (SILVA; ANECLETO, 2020) no grupo do *WhatsApp* e *Google Meet* foi essencial para as escutas das narrativas, do conhecimento construído durante esse processo, dos questionamentos, dos desejos, dos anseios, entre outras ações apresentadas pelos estudantes de forma empírica, que estão empreendidas neste texto.

Navegando em mares teóricos já conhecidos

Navegar pelo ciberespaço tornou-se um prolongamento das nossas práticas de linguagem reconfigurando determinadas ações discursivas, principalmente, aquelas que envolvem o ambiente digital. Ampliando essa discussão, os estudos de Silva (2004) apresentam que a sociabilidade é ressignificada na cibercultura como uma nova organização experiencial que permite interações simbólicas e uma construção coletiva de sentido. A partir da virtualização da corporeidade e da noção *espaçotempo*, a perda corpórea e territorial é compensada na velocidade e capacidade de navegação, como também afirmou o filósofo Pierre Lévy (1996, p. 16), “o virtual não se opõe ao real”.

² Esta Plataforma de código aberto não requer a instalação de nenhum *software* especializado. Desenvolvida pelos expoentes canadenses Stéfan Sinclair (McGill University) e Geoffrey Rockwell (University of Alberta), está disponível em 10 línguas diferentes desde o seu lançamento, em 2003. Disponível em: <https://voyanttools.org>. Acesso em: 27 de mar. 2021.

Sem determinismo ou clausura, as TDIC têm possibilitado novos modos de ser, de viver, de interagir, de se comunicar na contemporaneidade. Se em alguns tempos atrás escola e docentes as resistiam dentro do espaço escolar, nesse tempo, principalmente porque vivenciamos uma pandemia, essas tecnologias têm sido o meio de interconexão no ciberespaço que possibilita e ressignifica nossas relações sociais, comerciais, econômicas, lazer, relações afetivas etc. Se a tecnologia é a expressão da atividade humana e faz parte da cultura e da maneira de viver, como produtores, consumidores - prosumidores, de linguagem, de saberes culturais, da arte do fazer humano, arte de produzir coisas criativas e necessárias-, não podemos reduzi-las a objetos tecnológicos, na lógica de artefatos/ferramentas que possam ser utilizados como 'fogo de artifício' para animar a aula. A tecnologia é, sem dúvida, objeto de reflexão.

Em uma enseada teórica convergente, *linkamos* essa discussão ao texto de Boaventura de Sousa Santos (2020), na obra intitulada *A Cruel Pedagogia do Vírus*, em que o autor aborda os desdobramentos da pandemia causada pela COVID-19 que tem alterado profundamente a nossa forma de viver, trabalhar, estudar, consumir, conviver. Isso também nos faz refletir como o coletivo das escolas, diante de um cenário de instabilidade, precisou ressignificar-se, de modo emergente, buscando outras formas e alternativas aligeiradas para o processo de ensino, instituídos pelas aulas remotas. Já as famílias afetadas, tiveram suas rotinas alteradas e suas casas se tornaram a própria sala de aula, pois a escola física/prédio, espaço socialmente instituído à tarefa de ensinar, estava fria, vazia e já não podia ser espaço para as atividades estudantis. Desse modo, compreendemos que as escolas enquanto instância educativa, continuaram seu modo organizacional no ciberespaço.

Os desafios, que já eram complexos, se tornaram mais problematizadores, exigindo dos atores educacionais o envolvimento com outros desenhos pedagógicos para os quais, possivelmente, não estavam suficientemente preparados. Nesse

sentido, passamos a transitar por uma prática pedagógica que se apresenta de forma híbrida. Ou seja, que supera a

linearidade do processo educativo, a fragmentação dos conteúdos; pois, tendo em vista o paradigma emergente, a prática pedagógica do professor precisará conectar-se com as necessidades que emergem nos cenários sócio-político-educacionais contemporâneo nos quais atuam (SILVA; ANECLETO, 2019, p. 130-131).

Porém, é preciso priorizar o pensamento em rede, a implementação do ensino híbrido, planejamento integrado e interdisciplinar, células de suporte e supervisão, aprendizagem baseada em problemas; ou seja, metodologias ativas capazes de compreender as demandas do mundo atual e do direito de aprender perante as contingências cotidianas. Tal coalizão é crucial para ajudar no planejamento do professor sob a perspectiva da dimensão pedagógica, incluir os estudantes na cibercultura e incentivar o protagonismo desses sujeitos, o que poderá melhorar, sensivelmente, a qualidade do acesso aos conhecimentos científicos e da permanência dos estudantes na escola, nesse momento em formato virtual, oportunizando a participação em redes de aprendizagem.

Travessias metodológicas: *Let's see and Try on*

Ao levar em consideração os discursos sociais dos alunos participantes da entrevista, através das gravações dos áudios no aplicativo de mensagem *WhatsApp* e Plataforma *Google Meet*, nos apoiamos nas orientações que seguem estudos dos novos letramentos de Lankshear e Knobel (2012), intitulada *Let's see and Try on*. Para os autores, a abordagem metodológica “Let's see research is undertaken largely for its own sake, with the primary aim of understanding in depth a “new” social practice and the literacies associated with or mobilized within this practice. (LANKSHEAR; KNOBEL, 2012, p. 9)³. Ainda, segundo os autores, “A Let's see

³ *Let's see* é realizada com o objetivo de compreender profundamente uma nova prática social e os letramentos associados ou mobilizados nessa prática” (tradução nossa).

orientation encourages researchers to get as close as possible to viewing a new practice from the perspectives and sensibilities of “insiders” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2012, p. 9)⁴. A segunda parte das orientações envolvem a pesquisa “*Try on*”, que é a

[...] Experimentation with concepts, theory and methodology, including innovative “mash ups” of theories and methods, together with the development of new techniques and modifications of existing techniques for data collection and analysis to explore and understand emerging and changing literacy practices. (LANKSHEAR; KNOBEL, 2012, p. 9).⁵

Dessa maneira, este estudo intercala orientações metodológicas que permitem um *mash-up* de procedimentos, uma vez que analisamos os discursos por meio de áudios, mas que são transcritos e carregados em uma plataforma que gera interfaces gráficas e imagéticas, o *Voyant Tools*. Assim, as orientações metodológicas de “*Let 's see and Try on*” nos possibilita ver e tentar, como seria a própria tradução direta do termo, dispor de resultados dos discursos analisados e testar diferentes combinações de vocábulos que se configuram e reconfiguram nas ferramentas de mineração de texto, conforme as configurações de cada janela da plataforma.

A análise permeada por interações digitais, por múltiplas modalidades, tais como as apresentadas nesta pesquisa - *oral, visual, escrita e imagética* -, a “*Let's see and Try on*” tornou-se uma escolha apropriada para abordar os procedimentos metodológicos, justamente por permitir essas interposições de análises necessárias para a compreensão dos resultados obtidos.

⁴ Uma orientação 'Let' s see' encoraja pesquisadores para chegar o mais perto possível de visualizar uma nova prática a partir das perspectivas e sensibilidades dos insiders (tradução nossa).

⁵ [...] experimentação com conceitos, teoria e metodologia, incluindo misturas de teorias e métodos junto com o desenvolvimento de novas técnicas e modificações de técnicas existentes para coleta de dados e análises para explorar e entender as práticas de letramento que estão emergindo e mudando (tradução nossa).

Entrevista Episódica

De maneira análoga, os diversos estudos hermenêuticos da linguagem nos levam a atentar para a interpretação de informações sobre fatos/narrativas por meio de situações vivenciadas. Sobre o *ethos* desse tipo de entrevista, Flick (2009) orienta sobre a importância do uso de uma “pergunta gerativa de narrativa”, que se refere a um tópico que será investigado e cujo objetivo é estimular a narrativa principal do sujeito que contará a sua história. Os episódios, como o próprio descritor nos indica, tratam-se de acontecimentos, enredamentos, situações casuais, inesperadas, que possam contribuir com o objeto de investigação. Para mais de um contexto situacional, pode-se fazer outras perguntas gerativas, atentando para que elas sejam *situativas/narrativas*, na forma do saber narrativo-episódico e semântico.

Considerando que, em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público, por meio de Nota de Esclarecimento, elucidar os Sistemas e as Redes de Ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, sobre a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas e escolares por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19, o município *locus* deste estudo aprovou, em agosto de 2020, as aulas remotas, a partir da publicação do decreto nº 884/2020 e Parecer CME Nº 001/2020, que dispõem sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais. Logo, as entrevistas aconteceram no período das aulas *on-line*, especificamente, nos dias 03 e 04 de março de 2021, na turma do 9º ano da mesma escola-campo da pesquisa. Analisamos apenas sete entrevistas dos alunos, pois não seria necessário apresentar todas as narrativas neste período.

As entrevistas foram compiladas para análise e por meio da interface da Linguística de *Corpus* - Voyant Tools - foi possível observar um breve recorte de informações que nos possibilitaram realizar uma cartografia inicial das categorias-chave e das enunciações por eles narradas; especificamente, utilizamos as ferramentas Cirrus (nuvem de palavras) e Leitor.

Figura 1: *Print screen* de enunciados da entrevista episódica

Fonte: As autoras, (2021).

De forma rizomática, as informações se entrecruzam nas acontecências da proposta deste estudo, tendo em vista que o rizoma é uma forma de pensamento que funciona mediante essa lógica da complexidade (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Pontuando tal epistemologia básica, o rizoma expressa-se nos territórios que, apesar de dinâmicos e mutantes, permitem mapear-se e se deslocam pelas forças que o atravessam. A interligação de termos de forma hipertextual, por meio da ferramenta mandala disponível no *Voyant Tools*, representa as categorias que mais se apresentam de modo paradoxal na entrevista episódica pelos participantes, a partir da pergunta gerativa de narrativa.

Figura 2: *Print screen* das ferramentas Mandala e Links - entrevista episódica

Fonte: As autoras, (2021).

Outra funcionalidade da interface é a ferramenta links utilizada para construção de informações/enunciações. Rastreando os recortes das narrativas feitas pelos colaboradores da pesquisa, é possível identificar como a inserção dos adolescentes e dos jovens no ciberespaço se intensificou muito mais neste período pandêmico, assim como o espaço virtual tem sido agente de proximidade para as relações entre familiares, amigos, colegas, professores, continuidade das aulas não presenciais, passatempo e lazer. “[...] O ciberespaço se apropria e mistura, sem nenhum limite, todas as linguagens pré-existentes: a narrativa textual, a enciclopédia, os quadrinhos, os desenhos animados, o teatro, o filme, a dança, a arquitetura, o design urbano etc.” (SANTAELLA, 2014, p. 213), gerando assim novos *designs* e propiciando que os sujeitos se tornem *(re)designers* de seu conhecimento para além das telas.

A cultura hipermoderna também é marcada pela circulação incessante de informações através das redes telemáticas, pela promoção de uma sociabilidade *online* e de uma espécie de cultura de compartilhamento (LEMOS, 2002). Pela retórica dos participantes, essa sociabilidade acontece nas interações, interconexões, pesquisas, compartilhamentos em rede que precisam acontecer de forma crítica, altruísta e responsiva. Algumas reverberações das narrativas são apresentadas a seguir:

Durante este período de pandemia, a internet tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas, em vários sentidos. A conexão com amigos e familiares foi um escape onde podemos, mesmo neste período aprender um pouco e não ter perda total em nosso aprendizado. Porém, sinto que é mais difícil aprender do que nas aulas presenciais (talvez por descuidos meus). Ao mesmo tempo que me sinto conectada com meus amigos, familiares, me sinto triste por não estar perto deles. (@MOCO, 2021).

Como forma de atribuir sentido às vozes narradas e encorajadas pelas orientações metodológicas híbridas registradas nos modelos defendidos por Lankshear e Knobel (2012), *Let's See and Try On*, apresentamos trechos de narrativas, mas, também, re-leituras de experiências vividas, compartilhadas por meio dos próprios conflitos ou por suas complexidades. Estamos em um contexto

global em que outros espaços educacionais surgiram e ampliaram os espaços para a construção de conhecimentos, espaços de agenciamentos comunicativos e informativos. Nesse direcionamento, a escola não é mais vista apenas como uma entidade física e palpável, mas também transcende sua estrutura material para ambientes virtuais e intangíveis, como o *feedback* dado por @Nevasca (2021):

O espaço virtual acabou se tornando muito importante, em relação ao meio de comunicação, interação, muito mais por conta da pandemia. Por meio da internet podemos nos comunicar com amigos, familiares e até msm fazer as atividades passadas pelos professores de forma remota. Acabou fazendo também, com que fiquemos mais conectados ao celular, redes sociais e a gente acaba postando muito mais selfies sobre nossas vidas, postando nossas rotinas nos status como refúgio e passatempo. Ansiosa para q tudo isso acabe, e volte tudo ao normal.

Pelas narrativas de alguns episódios das entrevistas, fica evidente a existência de diferentes situações que permitem a aprendizagem dentro e fora da escola, mesmo a concebendo como uma importante instituição que se encarrega de promover situações de aprendizagem para a formação da cidadania e para a promoção de saberes. A partir dos novos contextos dos espaços virtuais, tais processos foram redefinidos; portanto, esse espaço é agora uma ambiência para processos educacionais independentemente do lugar, do arranjo e do tempo.

Isso evidencia outros desdobramentos nas teias que interligam os ‘nós’ dessa discussão, dentre elas, um mesmo aluno que divide o aparelho celular com o irmão para assistirem as aulas remotas em outra turma, ou fazerem atividades assíncronas; há falta de meios tecnológicos para alguns alunos assistirem às aulas síncronas, conforme apresentado pelos participantes do estudo.

Em alguns momentos eu me sinto bem confortável estudando em casa e fazendo outras coisas que eu precisava sair de casa para resolver. Mas em outros, eu me sinto preso pô! Dependemos da tecnologia para estudar, para ter notícias dos familiares e amigos, e o pior é que tenho que dividir o celular com meu irmão, e tem dias que ficamos irritados quando estamos sem wife, e acaba os dados móveis é uma loucura. Ficamos entediados, como se fosse um nó emaranhado. Aqui a internet cai muito, e nem todos meus colegas tem internet nem celular e por isso só fazem atividades da escola em apostilas que os professores mandam. (@NeXuSs, 2021).

A escola é vista como *locus* primeiro e fundamental para o desenvolvimento formal dos estudantes, além disso, há uma profusão de sentidos atribuídos ao binômio exclusão/inclusão que o constitui como uma arena de disputa insurgentes, como apresentado na fala do sujeito-ator @NeXuSs (2021): “nem todos meus colegas tem internet nem celular”. Nesse sentido é que, em 2020, 48 milhões de estudantes brasileiros da educação básica foram submetidos a estudos remotos/emergenciais, em um contexto em que 20 milhões de domicílios não possuem acesso à internet (TIC DOMICÍLIOS 2019)⁶. São sujeitos que, em muitos momentos, são ausentes do ciberespaço - não por opção, mas devido às relações socioeconômicas, relações de poder etc., que contribuem para a desigualdade social. Este aspecto é nomeado por Souza Santos (2019) como sociologia das ausências, que nos direciona a um constante exercício de reflexão e autocrítica. De acordo com o autor, se faz necessário romper com os paradigmas que promovem a injustiça na sociedade capitalista, a qual exclui os indivíduos em suas linhas abissais, estigmatizando suas especificidades e conhecimentos que são pertinentes na sociedade.

Com a finalidade de problematizar essas discussões por meio das entrevistas, compreendemos, também, elementos discursivos diversos dos participantes, como as breves narrativas que marca(ram) suas vidas neste distanciamento físico, os embates presentes nas performances identitárias e a maneira como defendiam seus pontos de vista, assim apresenta @SHAIRA, 2021: “na verdade, eu até gosto um pouco, mas também é chato. Tipo, ao mesmo tempo que estamos livres para acessar, estamos presos, pq não podemos sair”. De igual modo, @Marvim e @Memedroid ampliam o diálogo:

Bom, por um lado eu me sinto muito entediado e começo a ficar com ansiedade, começo a pensar muito e vejo que meus dias não foram tão

⁶ Pesquisa realizada pela TIC DOMICÍLIOS 2019, promovida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). Esses dados foram divulgados em maio de 2020. Disponível em: <https://cetic.br/pt/>. Acesso em 20 maio, 2021.

produtivos quanto eu pensei. Ficar sem meu celular ou sem conexão com a internet e como se removesse um pedaço de mim. Mas eu criei grupos de nós colegas, para nós facilitarem o encontro, daí nós se encontra virtualmente, joga, assiste, posta vídeo no facebook, no Instagram, mas nada disso se compara como era antes. (@MARVIM, 2021).

Com a internet podemos pedir as coisas pelo celular, jogar, fazer memes, vídeos, assistir o que quiser, pesquisar sobre novas curiosidades, novos estudos, assistir filmes, séries, jogar online o fortnite, League of Legends LoL, free fire... (@MEMEDROID, 2021).

Partindo da ideia precípua de José Moran (2007, p. 163), quando ele afirma que “a relação com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém obriga - é feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa [...]”. Isso ocorre quando assistimos a um filme, a uma série, a uma animação, a um programa de televisão, ouvir música ou ler um livro etc. podem ser atividades de aprendizagens (in)formais; contudo, podemos vivenciar sentimentos, emoções e ampliar nosso conhecimento de mundo, ao passo em que tal reconhecimento deve primar pela importância da criticidade que perfaz as intenções de uma aprendizagem responsiva e altruísta, pois o cotidiano se mostra a cada dia para nós muito mais imprevisível dada à sua dinamicidade e à sua contingência.

Mediatizados e imersos em uma modalidade *on-line*, entrevistados e entrevistadora exerceram papéis ubíquos e interactantes, visto que a simbiosidade colaborativa fez parte do processo de escuta, transcrição, interpretação e análise, numa estrutura interacional de confiança e de comprometimento. São marcas impressas advindas do cotidiano dos estudantes, de territórios moventes e diversos, à guisa de reflexões dicotômicas e paradoxais que não cessam por aqui.

Considerações precisas

Criar meu *web site*
Fazer minha *home page*
Com quantos *gigabytes*
Se faz uma *jangada*
Um barco que *veleja...*
(Pela internet – Gilberto Gil)

A epígrafe de Gilberto Gil é bem representativa e nos move a outros oceanos/espacos de navegação, pois, se a maré estiver crescente, é possível que todos os barcos sejam levados a seu rumo. Diante do exposto, nos questionamos se o ciberespaço está na escola ou se é a escola que está no ciberespaço. A escola é instância e não paredes! Para escutar as vozes dos atores-chave deste estudo, tomamos a entrevista episódica como dispositivo para compreendermos quais os desafios, as subjetividades, as tensões, narrativas expostas, *insights* e, nesse espaço, enquanto professora/pesquisadora, atenta aos episódios que apareciam de modo espontâneo e também reverente no cuidado para não induzir nas respostas ou situações que já se tinham em mente. Nesse ímpeto, as informações não foram apenas construídas, mas interpretadas em diálogo com a realidade investigada, numa concepção da comunicação como processo e não apenas como dados/informações.

O enredamento da sociabilidade e da cultura no ciberespaço perpassa uma trajetória num espaço fluido de constantes descobertas, que transcendem à capacidade cognoscente, abrindo múltiplas trajetórias para sua interação. Nessa travessia, destacamos a importância da tertúlia dialógica digital, por meio de grupo no *WhatsApp* e *Google Meet*, que ocorreu de forma síncrona e assíncrona, como ambiente para escuta dos interlocutores, que logrou uma aprendizagem experiencial com práticas e saberes que circulam na própria esfera digital e que atua como agente de proximidade para continuidade de atividades diárias e de relações

interpessoais, dada às contingências cotidianas desencadeadas pela proliferação do novo coronavírus.

Diante das proposições elencadas sobre as TDIC, defendemos (sem determinismo) a inserção desses meios nas práticas pedagógicas, num movimento de ebulição enquanto necessidade humana de produção de saberes culturais, que leve os alunos a tomar uma atitude crítica enquanto produtores e não apenas como consumidores; que sejam capazes de compreender, contextualizar os aspectos sociais a partir de uma perspectiva político-social, distribuindo e ressemantizando novos sentidos em seus discursos e a sua visão de mundo concatenada à realidade e a seus contextos.

Ao tratar do ciberespaço, vem à baila ainda, por um lado, uma esfera híbrida de produção do conhecimento, de comunicação, de interações/intersecções e, por outro, de influências sobrepostas às relações humanas que abriu espaços para outra sociabilidade. Diante disso, presumimos que uma educação responsável precisa, a um só tempo, ser responsiva aos usos das múltiplas linguagens e tecnologias que (re)desenham as performances na contemporaneidade e propiciar o posicionamento crítico sobre esses usos. O virtual nos desafia a mudar o modo de ensinar, causando, muitas vezes, temor de uberização do ensino e da profissão do educador. Abre-se um páreo, ainda, sobre a emergência de infraestrutura das escolas, principalmente aos estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica. Tal aliança é salutar para o redesenho do trabalho do professor, para incluir os estudantes na cibercultura e para melhorar sensivelmente a qualidade de acesso e de permanência dos estudantes na escola, de forma equânime.

REFERÊNCIAS

- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia**. Vol. 1, Rio de Janeiro (RJ): Editora 34, 1995.
- FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- LANKSHEAR, C. KNOBEL, M. (Editors) Social and Cultural Studies of New Literacies from an Educational Perspective. In: **A new literacies reader**. Peter Lang Publishing. New York. 2012.
- LEMOS, André. **Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea**. Porto Alegre; Sulina, 2002.
- LÉVY, Pierre. **O que é virtual?** Trad. Paulo Neves. São Paulo, Ed. 34, 1996.
- SILVA, Maria Jeane S. J. **Letramento digital crítico e multiletramentos: memes de internet como meios para formação do ciberleitor**. 205f. Dissertação (Mestrado em Educação e Diversidade). Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 2020.
- MORAN, José Moran. **Desafios na Comunicação Pessoal**. 3 ed. São Paulo: Paulinas, 2007.
- SANTAELLA, Lúcia. Gêneros discursivos híbridos na era da hipermídia. **Bakhtiniana**, São Paulo, 9 (2): 206-216, Ago./Dez. 2014.
- SANTAELLA, Lucia. Intersubjetividade nas redes digitais: repercussões na educação. IN: PRIMO, Alex (org). **Interações em rede**. Porto Alegre: Sulina, 2013.
- SANTOS, Boaventura de Souza. **Fim do Império Cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **A cruel pedagogia do vírus**. Coimbra: Edições Almedina, abr. 2020.
- SILVA, Obdália Santana Ferraz; ANECLETO, Úrsula Cunha. Formação docente na cultura digital: por uma prática pedagógica ética e humanista. In: JEREZ, Sergio Alejandro Rodríguez. **Enseñar y educar en la civilización digital**. Bogotá (Colômbia): Universidad Sergio Aborledda, 2019. p.123-142.
- SILVA, Lídia Oliveira. A Internet: a geração de um novo espaço antropológico. In: LEMOS, André. PALÁCIOS, Marcos. **Janelas do Ciberespaço. Comunicação e Cibercultura**. 2 ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 152-172.

Sobre as Autoras

	<p>Maria Jeane Souza de Jesus Silva</p> <p>Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade, na linha de pesquisa Educação, Linguagens e Identidades (PPED/UNEB). Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa (Multi)letramentos, Educação e Tecnologias (GEPLET/CNPq). Especialista em Educação a Distância (UNEB) e em Docência na Educação Básica - Língua Portuguesa (FASB). Graduada em Letras Port/Ing. Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC EaD). Atualmente é docente de Língua Portuguesa e Inglesa do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino no Município de Monte Santo/BA.</p>
	<p>Lavine Lima Silva Cunha</p> <p>Graduada em Letras - Língua Inglesa, pela Universidade do Estado da Bahia. Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade, na linha de pesquisa Educação, Linguagens e Identidades (PPED/UNEB). Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa (Multi)letramentos, Educação e Tecnologias (GEPLET/CNPq). Atualmente é professora de Língua Inglesa da Rede municipal de Valente/BA.</p>
	<p>Úrsula Cunha Anecleto</p> <p>Doutora em Educação (UFPB). Mestra em Crítica Cultural (UNEB). Docente no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL/UEFS) e no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UEFS). Professora Adjunta no Departamento de Educação (DEDU/UEFS). Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em (Multi)letramentos, Educação e Tecnologias (GEPLET/CNPq). Coordenadora do Projeto de Pesquisa Tecnologias, letramentos e formação: itinerâncias e trânsitos na cultura digital, desenvolvido na UEFS.</p>

Obdália Santana Ferraz Silva

Possui Licenciatura Plena em Pedagogia pela (UNEB) e em Letras: Habil. Port./Inglês (UNEB). Especialização em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação (UNEB). Mestrado em Educação e Contemporaneidade (UNEB). Doutorado em Educação (UFBA). Atualmente, é professora da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus XIV e professora do PPGEDUC, Campus I, Linha de Pesquisa 4: Educação, Currículo e Processos Tecnológicos. Coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa em Multiletramentos, Educação e Tecnologias (GEPLET), o qual desenvolve atividades no âmbito do CV.

Revista EducaOnline. Volume 16, Nº 1, Janeiro/Abril de 2022. ISSN: 1983-2664. Este artigo foi submetido para avaliação em 19/08/2021. Aprovado para publicação em 04/10/2021.